

TELEGRAM MESSENERINING TA'LIMDAGI DIDAKTIK VA TASHKILY FUNKSIYALARI

Ro'zimboyev Sarvar Saparboyevich,

filologiya fanlari nomzodi, dotsent,
Urganch RANCH texnologiya universiteti.
sarvarbek210973@gmail.com

Samandarova Gulhayo Erkin qizi,

Urganch davlat universiteti tayanch doktoranti,
gerda.dolson3029@gmail.com

Annotatsiya. Maqolada Telegram messenjerining O'zbekiston ta'lim tizimida kommunikativ, didaktik va tashkiliy-pedagogik vosita sifatidagi roli tahlil qilinadi. Tadqiqotda so'rovnoma, kuzatuv va qiyosiy tahlil usullari asosida o'qituvchi hamda talabalar fikrlari o'rganilgan. Raqamli platformaning ta'lim jarayoniga integratsiyalash imkoniyatlari, afzalliklari hamda muammoli jihatlari aniqlanadi.

Kalit so'zlar: raqamli ta'lim, messenjer, Telegram, masofaviy o'qitish, raqamli savodxonlik, pedagogik innovatsiya.

Аннотация. В статье анализируется роль мессенджера Telegram как коммуникационного, дидактического и организационно-педагогического инструмента в системе образования Узбекистана. В исследовании на основе методов анкетирования, наблюдения и сравнительного анализа изучены мнения преподавателей и студентов. Определяются возможности интеграции данной цифровой платформы в образовательный процесс, её преимущества и проблемные аспекты.

Ключевые слова: цифровое образование, мессенджер, Telegram, дистанционное обучение, цифровая грамотность, педагогические инновации.

Annotation. The article analyzes the role of the Telegram messenger as a communicative, didactic, and organizational-pedagogical tool in the education system of Uzbekistan. Using survey, observation, and comparative analysis methods, the study explores the views of teachers and students. The research highlights the potential for integrating this digital platform into the educational process, along with its advantages and challenges.

Keywords: digital education, messenger, Telegram, distance learning, digital literacy, pedagogical innovations.

Raqamli texnologiyalar zamonaviy inson hayotining ajralmas qismi bo'lib, ular ta'lim jarayoniga ham, xususan, o'quv mashg'ulotlarining tashkil etilishi va olib borilishiga bevosita ta'sir ko'rsatmoqda. 2020-yilgi pandemiya va majburiy izolyatsiya sharoitida O'zbekiston hududlaridagi ta'lim muassasalarida o'quv jarayonining tashkil etilishi bo'yicha olib borilgan tadqiqot natijalari mahalliy pedagog xodimlarining masofaviy ta'limni amalga oshirishga nisbatan tayyor ekanligini ko'rsatdi [7]. Zamonaviy nashrlar mualliflari ta'kidlaganidek [4; 8], o'qituvchi ta'lim jarayonini shunday tashkil etishi zarurki, unda raqamlashtirish jarayoni "ta'lim jarayonining raqibi" emas, balki uning "hamkori"ga aylansin. Buning uchun, eng avvalo, talabalarni "telefonidan uzib bo'lmaydi" degan qarashdan voz kechib, uni samarali ta'limiy vosita sifatida qabul qilish lozim [3].

Tadqiqot metodologiyasi sifatida so'rovnoma, kuzatuv va qiyosiy tahlil usullari qo'llanildi. Ma'lumotlar O'zbekistonning bir necha ta'lim muassasalarida faoliyat yuritayotgan o'qituvchilar va talabalar o'rtasida o'tkazilgan empirik so'rovlar asosida yig'ildi. Tahlilda statistik ko'rsatkichlar va sifatli tahlil usuli birgalikda qo'llanildi.

Ko'p davlatlarda ta'lim tizimida masofaviy o'qitishni joriy qilish va uni rivojlantirishning asosiy maqsadlaridan biri - ta'lim sifatini ta'minlagan holda, o'quv yurti hamda talabaning ta'lim xarajatlarini qisqartirishdir. Aslida, har qanday mamlakatda aholiga ta'lim berishdan asosiy maqsad - insonlarning iqtidorlarini, shaxsning ijodiy potensialini va umuman jamiyat rivojini ta'minlashdir. Bu maqsadga esa ta'lim xizmatlarini amalga oshirish bilan erishiladi [1].

Messenjer — bu tezkor xabar almashish dasturi yoki veb-xizmat bo'lib, unda nafaqat matnli xabarlar, balki fayllar, rasmlar, videolar almashish, shuningdek, ovozli va videokonferensiyalar o'tkazish imkoniyati ham mavjud. Bugungi kunda masofaviy ta'limni tashkil etishda keng qo'llanilayotgan platformalar – Moodle, Google Classroom, Edmodo, Microsoft Teams, Zoom kabi tizimlar yuqoridagi tamoyillar asosida ishlab chiqilgan. Ularning asosiy afzalliklari – foydalanuvchiga qulay interfeys, oson monitoring, baholashning turli shakllari, multimediya resurslarini integratsiya qilish imkoniyatidir [2]. Yuqoridagilardan tashqari Viber, WhatsApp, Facebook Messenger, Skype va Telegram ham eng mashhur messenjerlar qatoriga kiradi.

Mashhur messenjerlarning imkoniyatlarini o'rgangan holda, biz ularning kuchli va zaif tomonlarini ajratib ko'rsatdik. Masalan, Mail.ru ning kuchli tomonlari — bepul pochta, tezkor va qulay interfeys, cheklanmagan hajmdagi pochta qutisi, spam va viruslardan ishonchli himoya, mobil versiya va smartfon ilovalari, zaif tomoni esa — pochta reklamasi miqdorining ko'pligi hamda ma'lumotning sekin yuklanishi. Viber

ko'plab emodzi, stiker va chat fonlarini qo'llab-quvvatlaydi, ochiq chatlar yaratish, barcha qurilmalarda bir vaqtda qo'ng'iroq qilish imkonini beradi. Shu bilan birga, Viberning zaif tomonlari ham mavjud: xavfsizlik muammolari, spamning ko'pligi, foydalanuvchilar guruhi uchun videomuloqot imkoniyati yo'qligi hamda faqat ayrim formatdagi fayllarni yuborish cheklovi. WhatsApp esa yuqori tezlikda ishlaydi, foydalanishda soddaligi bilan ajralib turadi, ammo uning kamchiligi shundaki, guruhiy chatda bir vaqtning o'zida 100 nafargacha foydalanuvchi ishtirok etishi mumkin, bu esa Skypedan uch barobar kamdir.

Onlayn uchrashuvlar va videokonferensiyalar o'tkazish uchun eng mashhur xizmatlardan biri — Zoom o'zining barqaror ishlashi bilan ajralib turadi. Tashkilotchi ixtiyorida barcha vositalar mavjud: ekran namoyishi, interfaol doska, videokonferensiyani yozib olish imkoniyati. Biroq, afsuski, mazkur messenjer murakkab interfeysga ega va tez-tez xakerlik hujumlariga uchraydi [3; 9].

Messenjerdan ta'limiy maqsadlarda foydalanish yangi ijtimoiy amaliyot sifatida shakllanmoqda va olimlar e'tiborini tortmoqda [6]. Shu jihatdan, o'qituvchi bu platformalarning didaktik imkoniyatlarini to'liq bilishi, o'z fani doirasida ularni moslashtira olishi zarur[2].

O'zbekiston sharoitida ta'lim muassasalarida, ayniqsa, **Telegram messenjeri** keng qo'llanilmoqda. Bu messenjer bugungi kunda eng ommabop raqamli platformalardan biri bo'lib, uning boshqa messenjerdan ustun jihatlari quyidagilardan iborat:

1. Ommaviy qo'llanish. Telegram mamlakatda eng ko'p ishlatiladigan messenjerdan biri bo'lib, deyarli barcha talabalar va o'qituvchilar undan faol foydalanadilar.

2. Texnik soddalik va funktsionallik. Guruh va kanallarni tezkor tashkil etish, matn, audio, video hamda havolalar almashish imkoniyatlari dars jarayonini samarali tashkil etishga xizmat qiladi.

3. Fayl almashinuvi imkoniyatlari. Platforma katta hajmdagi fayllarni hech qanday cheklovlarsiz yuborish imkonini beradi.

4. Ta'limiy kanallar yaratish. O'qituvchilar fanlarga oid ochiq yoki yopiq kanallar tashkil etib, dars materiallarini muntazam taqdim etishlari mumkin.

5. Interfeysning tanishligi. Talabalar o'zlari yaxshi biladigan platformada ishlash orqali yangi muhitga tez moslashadilar.

6. Multimedia imkoniyatlari. O'quv materiallarini turli shakllarda (matn, rasm, audio, video) taqdim etish talabalar e'tiborini oshiradi.

7. Mustaqil o'quv faoliyatini rag'batlantirish. Talabalar chatlar va forumlarda fikr almashib, bilimni mustaqil shakllantirish va tarqatish imkoniga ega bo'ladilar.

8. Motivatsion ta'sir. Talabalar yutuqlarining guruhda e'tirof etilishi ularning o'qishga bo'lgan qiziqishi va ijtimoiy faolligini oshiradi.

9. Pedagogik yordamning kengayishi. O'qituvchi nafaqat auditoriyada, balki onlayn tarzda ham talabalar bilan uzviy aloqa o'rnatib, o'quv jarayonini uzluksiz davom ettiradi.

Telegram messenjeri nafaqat o'quv jarayonining didaktik va kommunikativ jihatlarini takomillashtiruvchi vosita, balki ta'lim muassasalarida tashkiliy-pedagogik boshqaruvni yengillashtiruvchi platforma sifatida ham muhim ahamiyat kasb etadi. Undan foydalanish jarayonida o'qituvchi, ma'muriyat, ota-onalar va talabalar o'rtasida doimiy axborot almashinuvi, muvofiqlashtirish hamda nazorat jarayonlari samarali amalga oshiriladi. Avvalo, tashkiliy masalalarning tezkor hal etilishi uchun Telegram guruhlarida o'qituvchilar jamoasi muntazam yig'ilishlar o'tkazadi. Bunda rejalashtirish, hisobot topshirish, dars yuklamalarini muhokama qilish kabi masalalar onlayn tarzda amalga oshiriladi. Bu jarayon ta'lim tizimining uzluksizligini ta'minlaydigan tashkiliy mexanizm sifatida namoyon bo'ladi. Shuningdek, platforma orqali ota-onalar bilan muntazam aloqa o'rnatish ham yo'lga qo'yilgan. Telegram guruhlarida orqali o'quvchilar davomati, baholari va xulqi haqidagi ma'lumotlar tezkor yetkaziladi. Bu esa o'quvchi faoliyatining monitoringini yengillashtirib, pedagogik hamkorlikni mustahkamlaydi. Telegram messenjerining yana bir muhim tashkiliy afzalligi o'quv mashg'ulotlari jadvalini kelishish va yangilash imkoniyatidir. Ma'muriyat tomonidan jadvaldagi o'zgarishlar guruhlar orqali bir zumda yetkaziladi, bu esa dars jarayonida vaqt yo'qotishning oldini oladi. Bundan tashqari, "Muvaffaqiyatlar kanali" orqali o'qituvchi va talabalar yutuqlari e'lon qilinib, ijtimoiy rag'bat tizimi shakllanadi. Natijada, jamoa ichida motivatsiya, raqobat va hamkorlik muhiti kuchayadi.

Umuman olganda, Telegram messenjeri ta'lim muassasasida pedagogik, tashkiliy va kommunikativ jarayonlarni birlashtiruvchi integrativ platforma sifatida faoliyat yuritadi. Uning qulay interfeysi, tezkor xabardorlik tizimi va ishtirokchilarning keng qamrovi ta'lim jarayonini raqamli boshqaruvning zamonaviy talablari asosida tashkil etishga xizmat qiladi.

Olingan natijalar shuni ko'rsatadiki, Telegram messenjeri O'zbekiston ta'lim tizimida muhim kommunikativ va metodik vosita sifatida faol qo'llanilmoqda. Ushbu platforma o'qituvchi va talaba o'rtasidagi muloqotni qulay, tezkor va norasmiy shaklda yo'lga qo'yib, o'quv jarayonining interaktiv va qiziqarli bo'lishiga xizmat qilmoqda.

Shu bilan birga, Telegramni ta'lim jarayonini to'liq raqamlashtirish vositasi sifatida emas, balki uni qo'llab-quvvatlovchi va integratsiyalovchi komponent sifatida baholash maqsadga muvofiqdir.

Biroq o'tkazilgan so'rovlar natijalariga ko'ra, Telegramdan foydalanishda bir qator muammolar va cheklovlar mavjudligi aniqlangan. Jumladan, pedagoglarning raqamli savodxonlik darajasining yetarli emasligi, o'quvchilar tomonidan onlayn etikaga to'liq amal qilinmasligi, ayrim hollarda texnik infratuzilmaning sustligi ta'lim samaradorligini pasaytiruvchi omillar sifatida qayd etilgan. Bundan tashqari, tarbiyaviy maqsadlarni amalga oshirishdagi murakkabliklar (28,9 %) va ta'limiy materiallarni tayyorlashning mehnat talabchanligi (27,7 %) ham o'qituvchilar tomonidan muhim kamchiliklar sifatida e'tirof etilgan. So'rov ishtirokchilarining 30,1 foizi Telegram messenjeri ta'lim samaradorligini oshirish imkonini bersada, u an'anaviy auditoriya mashg'ulotlari, darsliklar va metodik materiallarning o'rnini to'liq bosa olmaydi, degan fikrni ilgari surgan. Chunki bevosita muloqot o'quvchilarning shaxsiy rivojlanishi, ijtimoiylashuvi hamda tarbiyaviy jarayonlarda muhim o'rin tutadi [5; 7; 8].

Shu bois, **Telegram messenjeridan ta'limiy faoliyatda yordamchi didaktik vosita sifatida foydalanish** zamonaviy raqamli ta'lim muhitida eng maqbul yechimlardan biri hisoblanadi. Mazkur yondashuv raqamli texnologiyalarni o'quv jarayoniga samarali integratsiyalash imkonini berib, an'anaviy ta'limning afzal jihatlarini saqlab qoladi. Shu bilan birga, u o'quvchilarda kommunikativ, intellektual hamda axloqiy kompetensiyalarni rivojlantirishga, ta'lim jarayonining interaktivligini va individual yo'naltirilganligini oshirishga xizmat qiladi.

Xulosa qilib aytganda, Telegram messenjeri O'zbekistonda masofali ta'limni tashkil etishda eng ko'p qo'llanilayotgan vositalardan biri sifatida ta'lim tizimiga chuqur kirib kelmoqda. U pedagoglar, talabalar va ota-onalar o'rtasidagi uch tomonlama muloqotni ta'minlab, ta'lim samaradorligini oshiradi. Shu bilan birga, uning samarali qo'llanilishi uchun pedagoglarning raqamli kompetensiyalarini rivojlantirish, onlayn etikani shakllantirish va texnik infratuzilmani mustahkamlash zarur. Ta'limni raqamlashtirish faqat yangi platforma yaratish emas, balki mavjud imkoniyatlardan oqilona foydalanishdir. Shu nuqtai nazardan, Telegram messenjeridan metodik jihatdan to'g'ri foydalanish O'zbekiston sharoitida masofali ta'limni takomillashtirishda eng maqbul yechimlardan biri sifatida qaralishi mumkin.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. Mamadaliyev K.R. Raqamli texnologiyalari asosida masofaviy ta'lim jarayonini takomillashtirish imkoniyatlari. // *Inter education & global study*. 2025. №4. B.208–212.

2. **Хайдаров В.В.** Аxborot-kommunikatsiya texnologiyalari asosida masofaviy ta'limni tashkil etishning zamonaviy tamoyillari // *Ilm-fan xabarnomasi*. – 2025. – Т. 8. – № 1. – В. 400-403.

3. **Власова Н.В.** Мессенджеры как обучающая среда: статья для конкурса «Большая перемен@» // *Яндекс Дзен* [сайт]. – 2019. – URL: <https://zen.yandex.ru/media/digitalteacher/messendjery-kak-obuchaiuscaia-sreda-5d09078dee9efa00afeeba19>

4. **Крашакова Т.Ю., Тубер И.И.** Создание условий, обеспечивающих разработку и использование педагогами профессиональных образовательных организаций цифрового образовательного контента // *Инновационное развитие профессионального образования*. – 2020. – № 4. – С. 62–66.

5. **Манапова О.Н., Занова Т.С., Милюков И.В.** Повышение качества подготовки студентов технических специальностей среднего профессионального образования на основе интеграции традиционного и электронного образования в рамках реализации региональной инновационной площадки // *Инновационное развитие профессионального образования*. – 2021. – № 1 (29). – С. 78–88.

6. **Муха В.Н.** Проблематика повседневности и социальных практик в современной социологии // *Российское социологическое сообщество: история, современность, место в мировой науке: материалы научной конференции к 100-летию Русского социологического общества имени М.М.Ковалевского* (г. Санкт-Петербург, 10–12 ноября 2016 г.). – Санкт-Петербург : Изд-во ООО «Скифия-принт», 2016. – С. 322–324.

7. **Сташкевич И.Р., Башарина О.В., Савельева С.В.** Система непрерывного повышения квалификации работников ПОО Челябинской области в части освоения дистанционных образовательных технологий // *Современная высшая школа: инновационный аспект*. – 2020. – Т. 12. – № 4. – С. 40–50.

8. **Шабунина Н.С., Ивандикова О.Е., Секерина И.И.** Дистанционные технологии обучения студентов профессиональных образовательных организаций дисциплинам естественно-научного цикла // *Инновационное развитие профессионального образования*. – 2021. – № 1. – С. 57–62.

9. Рейтинг мессенджеров 2020 // Соба. — [сайт]. — 2020. — URL: <https://coba.tools/compilation/reiting-messendzherov-2018> (дата обращения: 21.06.2021).